

PATOLOGIZAÇÃO E INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17910642

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências humanas e sociais aplicadas

A noção de injustiça hermenêutica, formulada por Miranda Fricker (2007), designa uma forma estrutural de exclusão epistêmica que ocorre quando determinados grupos sociais são privados dos recursos conceituais necessários para compreender e comunicar suas próprias experiências. Essa exclusão não é contingente, mas resulta da distribuição desigual do poder no campo do saber, que determina quais perspectivas são reconhecidas como legítimas e quais permanecem silenciadas ou distorcidas. Assim, as experiências de certos sujeitos tornam-se intraduzíveis nos marcos conceituais disponíveis, o que impede o seu pleno reconhecimento e participação epistêmica. Quando articulamos essa categoria ao processo de patologização, evidencia-se o modo como os discursos médico-psiquiátricos operam uma forma persistente de injustiça hermenêutica. A patologização converte modos de vida, condutas e diferenças em entidades clínicas, instaurando uma linguagem normativa que define antecipadamente o sentido das experiências. Antes mesmo que os sujeitos possam nomear o próprio sofrimento em seus próprios termos, eles são submetidos a categorias diagnósticas que capturam e reorganizam suas narrativas segundo a gramática médica. O vocabulário psiquiátrico, nesse contexto, monopoliza o regime de verdade sobre o sofrimento e sobre a diferença, desautorizando as formas alternativas de significação e restringindo a autonomia interpretativa dos sujeitos. Sob a ótica foucaultiana, esse processo insere-se no funcionamento do saber/poder psiquiátrico, que não se limita a descrever a loucura, mas produz sujeitos por meio de dispositivos de classificação, normalização e exclusão (Foucault, 2006). A imposição de categorias diagnósticas — como autismo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Desafiador Opositivo (TDO) — exemplifica a operação desse poder, que naturaliza e individualiza o desvio, reduzindo a pluralidade das experiências humanas a quadros clínicos padronizados. Nesse movimento, instala-se uma injustiça hermenêutica, pois o sujeito patologizado é silenciado: desprovido de uma linguagem legítima fora da gramática biomédica, ele é expropriado do direito de significar-se. A patologização deve, portanto, ser compreendida como um processo epistêmico-político, que ao mesmo tempo produz saber e distribui poder. Ao subordinar a experiência à autoridade científica, ela retira dos sujeitos a possibilidade de construir narrativas próprias e de disputar o sentido do sofrimento, da diferença ou da própria identidade. Tal como observa Fricker (2007), a injustiça hermenêutica não apenas nega o reconhecimento cognitivo, mas reproduz desigualdades morais e políticas no interior das estruturas de conhecimento, perpetuando o privilégio epistêmico de certos grupos e a marginalização de outros.

Palavras-chave: Injustiça hermenêutica; Miranda Fricker; Michel Foucault; Patologização.